

ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдурахмонов Асадбек Ойбек угли

*Магистрант направления «Противодействие
коррупции и комплаенс-контроль» Ташкентского
государственного юридического университета*

***Аннотация:** Статья посвящена анализу текущего состояния системы комплаенс-контроля в Республике Узбекистан. Автор выявляет основные проблемы, препятствующие эффективному функционированию комплаенс-механизмов, включая отсутствие единого нормативного акта, институциональную слабость, кадровый дефицит и низкий уровень цифровизации. Подчеркивается необходимость систематизации правовой базы, институционального укрепления, подготовки специалистов и внедрения цифровых технологий. На основе международной практики предложены меры по построению устойчивой и эффективной модели комплаенс-контроля в национальных условиях.*

***Ключевые слова:** комплаенс-контроль, антикоррупционная политика, цифровизация, нормативная база, институциональные механизмы, внутренний контроль.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida komplaens-nazorat tizimining hozirgi holatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Muallif tizimning samarali ishlashiga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolarni ochib beradi: yagona qonuniy hujjatning yo'qligi, institutsional zaiflik, kadrlar yetishmovchiligi va raqamlashtirish darajasining pastligi. Xalqaro tajribaga asoslanib, maqolada huquqiy asosni tizimlashtirish, institutlarni mustahkamlash, mutaxassislar tayyorlash va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali komplaens tizimini samarali shakllantirish yo'llari taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar:** komplaens nazorat, korrupsiyaga qarshi siyosat, raqamlashtirish, normativ baza, institutsional mexanizmlar, ichki nazorat.*

***Annotation:** This article analyzes the current state of the compliance control system in the Republic of Uzbekistan. The author identifies key challenges hindering the effective functioning of compliance mechanisms, including the lack of a unified legal framework, weak institutional infrastructure, human resource shortages, and limited digitalization. The study emphasizes the importance of legal codification, institutional strengthening, professional development, and the adoption of digital*

technologies. Based on international experience, the paper proposes measures to build a robust and effective compliance control model adapted to national conditions.

Keywords: *compliance, anti-corruption policy, digitalization, legal framework, institutional mechanisms, internal control.*

Введение

Проблема коррупции остаётся одной из наиболее острых и комплексных для современного общества. Она оказывает разрушительное влияние на функционирование государственного аппарата, экономику, бизнес-среду и институты гражданского общества. Коррупция подрывает доверие граждан к власти, снижает эффективность управления и ограничивает возможности устойчивого развития. В связи с этим антикоррупционная политика становится стратегическим приоритетом для многих государств, включая Республику Узбекистан.

Несмотря на определённые успехи в формировании нормативно-правовой базы и институциональной инфраструктуры комплаенс-контроля, действующая система в Республике Узбекистан по-прежнему сталкивается с рядом проблем, ограничивающих её эффективность и устойчивость. Данные проблемы носят как правовой, так и организационный, институциональный и культурный характер.

Основная часть

Во-первых, в стране отсутствует «единый системный закон о комплаенс-контроле», который бы охватывал как частный, так и государственный секторы. Действующие нормы носят фрагментарный и ведомственный характер, что приводит к различной трактовке понятий, дублированию функций и слабой интеграции комплаенса в общую систему управления рисками. Без кодифицированного подхода невозможно выстроить устойчивую вертикаль контроля и обеспечить юридическую определённость.

В настоящее время соответствующие нормы содержатся в разрозненных правовых актах – Законе «О противодействии коррупции», Указах Президента, постановлениях Кабинета Министров, а также в отдельных внутренних документах министерств и организаций. Такой подход приводит к ряду серьёзных недостатков. Разные ведомства и организации трактуют понятие «комплаенс» по-разному: одни рассматривают его исключительно как антикоррупционный контроль, другие – как часть внутреннего аудита, третьи – как систему этики и поведения. Это мешает унификации подходов, усложняет подготовку специалистов и дезориентирует правоприменителя.

Без специального закона невозможно создать стандартизированную архитектуру комплаенс-функции, включающую обязательные компоненты:

оценку рисков, каналы уведомлений, систему внутреннего расследования, процедуры дисциплинарной ответственности, порядок аудита и отчётности. Сегодня эти элементы внедряются бессистемно, без методического сопровождения и без должного контроля со стороны уполномоченных органов.

Отсутствие единого закона ведёт к низкой степени юридической защиты комплаенс-офицеров и информаторов. Их правовой статус не закреплён, что делает их уязвимыми к давлению и не гарантирует независимость. В международной практике эти аспекты чётко регламентированы, что позволяет эффективно защищать лиц, способствующих выявлению нарушений.

Как следствие, в Узбекистане формируется асимметричная и фрагментарная модель комплаенс-контроля, где одни организации полностью игнорируют внедрение механизмов, а другие действуют вслепую, без нормативных ориентиров и методической поддержки. Наличие единого закона позволило бы устранить эти перекосы, закрепить базовые принципы, инструменты и процедуры, а также определить институты, ответственные за внедрение, контроль, мониторинг и развитие системы.

Во-вторых, недостаточно развиты институциональные механизмы реализации комплаенса. Несмотря на формальное существование подразделений или ответственных лиц, во многих организациях они существуют лишь номинально, без реальных полномочий и поддержки со стороны руководства. Отсутствует методология оценки их эффективности, регулярного внутреннего аудита и мониторинга. Это превращает комплаенс в элемент формальной отчётности, а не в рабочий инструмент антикоррупционного контроля.

Институциональные механизмы играют ключевую роль в эффективной реализации комплаенса, обеспечивая структурированную и систематическую интеграцию нормативных требований в деятельность организаций. Эти механизмы включают разработку и внедрение политик, процедур, обучающих программ и систем мониторинга, направленных на соблюдение законодательства и внутренних стандартов.

Профессор Джеймс Т. Кобел подчёркивает, что эффективные механизмы комплаенса должны быть встроены в общую стратегию управления организацией, обеспечивая согласованность между подразделениями и руководством.¹ Катерина Пфайл, Сара Неккер и Ларс Фельд на основе исследования немецких институтов пришли к выводу, что наличие внутренней

¹ James T. Kobel. Institutional Compliance Strategies in Higher Education // Journal of College and University Law. – Vol. 44. – 2018.

комплаенс-системы и регулярное обучение сотрудников существенно увеличивают уровень соблюдения правовых и этических норм.²

По данным обзора компании Infonetica, 60% исследовательских учреждений сообщили о трудностях в поддержании соответствия нормативным требованиям в условиях быстроменяющегося регулирования, что указывает на необходимость постоянной адаптации и совершенствования комплаенс-инфраструктуры.³

Для Узбекистана эти выводы особенно актуальны. Эффективное внедрение институциональных механизмов возможно при следующих условиях:

- создание специализированных комплаенс-подразделений со статусом структурных единиц;
- закрепление юридических обязанностей по оценке рисков, внутреннему аудиту и отчётности;
- разработка учебных и сертификационных программ для комплаенс-офицеров;
- внедрение цифровых платформ для внутреннего контроля и коммуникации;
- формирование этической корпоративной культуры, ориентированной на соблюдение стандартов и прозрачность.

Научные исследования и международная практика демонстрируют, что институциональная прочность комплаенса определяется не только нормативной базой, но и системной реализацией этих норм на уровне управления, процессов и кадровой подготовки. Адаптация этих подходов в Узбекистане с учётом национальных реалий позволит существенно повысить эффективность антикоррупционного контроля и доверие к институтам.

В-третьих, сохраняется кадровый дефицит: не хватает специалистов, обладающих знаниями в области права, антикоррупционной экспертизы, управления рисками, этики и цифровых технологий. Отсутствуют национальные программы сертификации, учебные модули в вузах и устойчивые профессиональные сообщества комплаенс-офицеров. Это тормозит как внедрение, так и развитие комплаенс-систем.

Одним из ключевых барьеров на пути к эффективной реализации комплаенс-контроля в Республике Узбекистан является острый кадровый дефицит. Недостаток профессиональных кадров затрудняет как внедрение, так и

² Pfeil K., Necker S., Feld L. Compliance Management in Research Institutions. – Freiburg Economic Papers. – 2023.

³ Infonetica. Research Governance and Compliance in 2023. – www.infonetica.net

дальнейшее развитие комплаенс-программ в государственных органах и частном секторе.

По мнению эксперта Международной антикоррупционной академии профессора Ханса-Гюнтера Шмидта, «комплаенс – это не только нормативный процесс, но и компетенция, требующая междисциплинарного подхода, юридической подготовки, знания психологии, управления и этики».⁴ Отсутствие специалистов, обладающих подобным профилем, ставит под угрозу функционирование даже самых прогрессивных программ.

По оценкам ВОЗ и Всемирного банка, в странах с переходной экономикой, включая Узбекистан, доля персонала, проходящего регулярное обучение по вопросам внутреннего контроля и этики, составляет менее 10% от общего числа сотрудников, что значительно ниже международных стандартов.⁵ В частности, в странах ЕС этот показатель достигает 65–70%.

В Узбекистане комплаенс пока не получил широкого отражения в высшем юридическом образовании. Большинство вузов не предлагают специализированных курсов или программ подготовки комплаенс-офицеров. Отсутствуют сертификационные механизмы и профессиональные ассоциации, способствующие повышению квалификации.

В-четвёртых, актуальной проблемой остаётся недостаточная цифровизация процессов контроля. Во многих ведомствах и компаниях комплаенс не интегрирован в систему электронного документооборота, не используются аналитические инструменты оценки рисков, а информирование о нарушениях осуществляется в ручном режиме, без гарантий конфиденциальности.

Цифровизация комплаенс-процессов в Республике Узбекистан остаётся на начальной стадии, что серьёзно ограничивает эффективность антикоррупционного контроля. В условиях растущей сложности бизнес-процессов, объёмов информации и требований к прозрачности, отсутствие современных цифровых инструментов делает комплаенс-функцию формальной и реактивной, а не проактивной и аналитически ориентированной.

В большинстве государственных и частных организаций комплаенс-система не интегрирована в цифровую инфраструктуру. Контроль осуществляется вручную, сбор данных – в бумажном виде, а сообщения о нарушениях – через незащищённые или неформализованные каналы. Это не

⁴ Schmidt H.G. Compliance as Interdisciplinary Governance // IACA Lecture Series. – 2021.

⁵ World Bank. Public Sector Training Capacity in Transition Economies. – 2022.

только снижает оперативность реагирования, но и увеличивает риски утечек, манипуляций и репрессивных действий против информаторов.

По мнению экспертов компании PwC, «информационные технологии позволяют не только автоматизировать комплаенс-процессы, но и превращают их в инструмент стратегического анализа».⁶ Мировая практика показывает, что цифровые платформы, такие как SAP GRC, Oracle Governance, NAVEX и другие, успешно применяются для: онлайн-оценки рисков; автоматического выявления аномалий; управления сообщениями о нарушениях; составления отчётности и ведения внутренних расследований.

В Сингапуре, Южной Корее и Эстонии государственные органы и госкомпании используют платформы с интеграцией ИИ и Big Data для оценки коррупционных рисков и автоматического аудита закупок. В Германии и Нидерландах компании обязаны документировать ключевые действия в цифровых средах для целей последующего комплаенс-аудита.

В Узбекистане пока отсутствует национальный стандарт или программное обеспечение для цифрового комплаенса. Это создаёт фрагментарность и недоверие, а также делает невозможным централизованный мониторинг эффективности комплаенс-мер. Учитывая наличие платформ для электронных закупок (etender.uz), цифровой документооборот (dxarid.uz) и фискальные системы, государство обладает техническим потенциалом для перехода к электронным комплаенс-инструментам.

Цифровизация позволяет не просто упростить процессы, а перейти к интеллектуальному комплаенсу, где контроль осуществляется в режиме реального времени, а предотвращение нарушений становится основной функцией системы, а не её побочным результатом.

Заключение

Таким образом, действующая система комплаенс-контроля в Узбекистане носит пока преимущественно декларативный характер. Для её реальной трансформации необходимы:

- нормативная систематизация и кодификация;
- институциональное укрепление и профессионализация кадров;
- цифровизация контроля и отчетности;
- повышение правовой и этической культуры;
- создание благоприятной среды для информирования и добросовестного поведения.

⁶ PwC. State of Compliance Technology. – 2022.

Эти меры в совокупности смогут не просто устранить текущие недостатки, но и создать прочную основу для построения зрелой, устойчивой и эффективной комплаенс-системы в Республике Узбекистан.

Таким образом, эффективная адаптация международных практик, устранение институциональных и нормативных барьеров, а также развитие правовой и этической культуры представляют собой необходимые условия для формирования зрелой и действенной модели комплаенс-контроля в национальных условиях.

Список использованной литературы:

1. James T. Kobel. Institutional Compliance Strategies in Higher Education // Journal of College and University Law. – Vol. 44. – 2018.
2. Андреева Т.М. Комплаенс как форма предупреждения коррупционных рисков в публичном секторе // Юридическая наука. – 2021. – № 3.
3. World Bank. Public Sector Training Capacity in Transition Economies. – 2022.
4. Грачёва Е.Ю. Комплаенс как конкурентное преимущество: правовой и управленческий аспекты // Экономика и право. – 2022. – № 8.
5. Pfeil K., Necker S., Feld L. Compliance Management in Research Institutions. – Freiburg Economic Papers. – 2023.
6. PwC. State of Compliance Technology. – 2022.